

What's in a term? – Kontrollierte Vokabulare zur Erweiterung des DALIA Interchange Formats

Steiner, Petra C.

petra.steiner@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8997-2620

Geiger, Jonathan D.

jonathan.geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0452-7075

Desouki, Abdelmoneim A.

abdelmoneim.desouki@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2083-1277

Tapley Hoyt, Charles

charles.hoyt@ac.rwth-aachen.de
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-4423-4370

Hüppe, Henrika M.

henrika.hueppe@ac.rwth-aachen.de
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0570-7924

Das wissenschaftliche Infrastrukturprojekt DALIA („Data Literacy Alliance“) hat zum Ziel, bestehende Lehr- und Lernmaterialien (Open Educational Resources, OER) zu Datenkompetenz und Forschungsdatenmanagement (FDM) zu sammeln, zu verknüpfen und zugänglich zu machen. Es entwickelt und betreibt eine Plattform, die Materialien für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), bundesweite Forschungsdatenmanagement-Initiativen, Datenkompetenzzentren sowie weitere Projekte und Einrichtungen umfasst. Innerhalb der Plattform müssen die unterschiedlichen Anforderungen von Berufen, Karriere-stufen und Disziplinen berücksichtigt und integriert werden. Hierzu zählen unter anderem Professor:innen, Forscher:innen, Studierende und Fachleute aus Bibliotheken, Archiven und Museen. Die Disziplinen erstrecken sich über

das gesamte Spektrum der wissenschaftlichen Fachrichtungen, vom Ingenieurwesen, Natur- und Lebenswissenschaften bis hin zu Kunst und Geisteswissenschaften. Auch die Kompetenzniveaus in Bezug auf die zu vermittelnden Inhalte können variieren.

Um die Lernressourcen zu verknüpfen und zu integrieren, hat DALIA einen Wissensgraphen entwickelt. Zur Gewährleistung der Interoperabilität der Lehr- und Lernmaterialien für diesen Wissensgraphen wurde eine Schematisierung ihrer Metadaten erstellt: Das DALIA Interchange Format (DIF) bietet einen Rahmen für die Konsistenz und reibungslose Integration von Metadaten in die DALIA-Plattform. In einem mehrstufigen, community-orientierten Feedback-Prozess entstanden, beschreibt es die Metadatenfelder für die Online-Publikation von Bildungsressourcen (Geiger, Steiner, Desouki und Lange, 2024; Geiger et al., 2025a; Geiger et al., 2025b). Das DIF besteht aus Elementen, die aus etablierten Vokabularen zusammengestellt wurden, insbesondere dterms (DCMI Usage Board, 2020) und schema.org (schema.org project, 2025). In Fällen, in denen standardisierte Definitionen fehlen oder zu allgemein gefasst sind, werden benutzerdefinierte Terme in der zugrunde liegenden MoDALIA-Ontologie (BMFTR DALIA project, 2025) definiert. Beispielsweise sind die Spezifikationen von MediaType, LearningResourceType und TargetGroup auf die Anforderungen von Bildungsressourcen im Kontext von Datenkompetenz oder FDM sowie auf die Anforderungen der Lernenden zugeschnitten.

Die Auswahl der Beschreibungselemente basiert auf dem Dublin Core Tabular Application Profile (DCTAP) (Coyle, 2022). Kardinalität und Wertebeschränkungen (constraints) der Attribute werden spezifiziert. Beispielsweise muss dem Attribut License genau ein Wert zugewiesen werden, der durch eine Auswahlliste definiert ist. DIF Version 1.3 wurde in den OER-Communitys mit großem Interesse aufgenommen und hat andere Schemata beeinflusst; beispielsweise hat die UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten ihr Schema für die Interoperabilität optimiert (Biernacka et al., 2025). Die Arbeitsgruppe Cookbooks, Guidance and Best Practices der NFDI-Sektion Metadata, Terminologies, Provenance stellte eine Checkliste für die Verwendung des DIF zusammen (NFDI Section Metadata, Terminologies, Provenance - Working Group Cookbooks, Guidance and Best Practices, Nationale Forschungsdateninfrastruktur und Data Literacy Alliance DALIA, 2025). Das Metadatenschema, konzipiert zur Förderung offener wissenschaftlicher Diskurse und der Interoperabilität, wird aufgrund von Community-Feedback und aktuellen Entwicklungen überarbeitet, wobei die volle Rückwärtskompatibilität gewährleistet ist.

Die Wertebeschränkungen vieler Attribute erfordern Auswahllisten, so genannte pick lists bzw. Picklisten (definiert von Zeng, 2008: 161f.) als Knowledge Organization Systems (KOS) (definiert von Hodge, 2000). Deren Elemente, die Terme, sollen – wie die Attribute – klar definierte Beschreibungselemente besitzen und durch einen Uniform Resource Identifier (URI) auf eine standardisierte Definition verweisen. Die Entwicklung von Picklis-

ten stellt somit eine komplexe Aufgabe dar, die im Standard NISO Z39.19-2005 “Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies” (National Information Standards Organization, 2005) beschrieben wird. Die Terme sind auch in der Ontologie MoDALIA (BMFTR DALIA project, 2025) enthalten und mit den dortigen Entitäten verknüpft.

Während einige Picklisten aus bestehenden kontrollierten Vokabularen zusammengestellt werden können, wo die einzelnen Terme gut abgrenzbar sind – wie etwa Lizenzen aus der SPDX-Lizenzliste (SPDX, 2025) für das Attribut License, definiert durch die Klasse `spdx:ListedLicense` in den SPDX-Terms (SPDX, 2024) –, stößt die Erstellung anderer Picklisten auf Probleme mit unscharfen Kategorien Grenzen. Beispielsweise stellt die Zuweisung von Werten für `LearningResourceTypes` Herausforderungen bei der Unterscheidung zwischen Tutorials und Vorlesungen dar. Die Vielfalt der Materialien, die von Texten und Vorlesungen bis hin zu Code-Notebooks und Podcasts reicht, erfordert die Entwicklung von Picklisten und kontrollierten Vokabularen, die fachlichen Konventionen und Standards entsprechen.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Zusammenstellung und Beschreibung kontrollierter Vokabulare für das DIF. Ziel ist es, die Beschreibung und Klassifizierung von Lehr- und Lernmaterialien zu vereinfachen. Dazu wurde ein neues Glossary for Open Educational Resources (GlossOER) (Steiner et al., 2025) entwickelt, das Definitionen, Quellenangaben, URIs sowie Relationen zu anderen Konzepten umfasst. Mit derzeit 288 Einträgen enthält es alle Picklisten und kontrollierten Vokabulare des Projektes sowie weitere grundlegende Begriffe.

Dieses Projekt mit dem Förderkennzeichen 16DW-WQP07 wurde gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und der Fördermaßnahme aus der Aufbau- und Resilienzfähigkeit der EU.

Bibliographie

Biernacka, Katarzyna, Claudia Haase, Barbara Löhde, Jorge Murcia Serra, Janna Neumann, Pascal Scherreiks, Carsten Schneemann, Hermann Schranzhofer, Matthias Senft, Anne Voigt und Cord Wiljes . 2025. “Metadatschema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement.” Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14800610.

BMFTR DALIA project, unter Mitarbeit von Abdelmoneim A. Desouki, Marc Fuhrmans, Petra C. Steiner und Frank Lange . 2025. MoDALIA Ontology. <https://dalia.pages.rwth-aachen.de/dalia-ontology/index-en.html> . (letzter Zugriff am 11.12.2025).

Coyle, Karen (Hg). 2022. “Elements for DC Tabular Application Profiles.” Unter Mitarbeit von Tom Baker, Phil Barker, John Huck und Nishad

Thalhath. <https://www.dublincore.org/specifications/dctap/elements/> . (letzter Zugriff am 11.12.2025)

DCMI Usage Board . 2020. “DCMI Metadata Terms.” <https://www.dublincore.org/specifications/dublincore/dcmi-terms/> . (letzter Zugriff am 11.12.25)

Geiger, Jonathan D., Abdelmoneim A. Desouki, Henrika Maria Hüppe, Alessandra Kuntz, Ulrich Sax, Jochen Ortmeier, Petra Steiner, Frank Lange und Sonja Herres-Pawlis . 2025a. “Uniting the Differences with The DALIA Interchange Format (DIF) – a Minimal Metadata Specification for the DALIA OER Platform.” E-Science-Tage 2025. Heidelberg, 12.03.2025–14.03.2025 . Heidelberg. DOI: 10.11588/heidok.00036374.

Geiger, Jonathan, Abdelmoneim Desouki, Frank Lange, Petra Steiner und Henrika Hüppe . 2025b. “Das DALIA Interchange Format – eine Metadaten-Spezifikation für die OER-Plattform DALIA.” In Book of Abstracts - DHd 2025. Unter Construction, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi und Hendrik Buschmeier. Unter Mitarbeit von Patrick Helling, Kim Marielle Giesberg, Milan Kip, Daniel Kababgi, Nicole Majka und Laura Thiessen. 420–422. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14943248.

Geiger, Jonathan D., Petra Steiner, Abdelmoneim A. Desouki und Frank Lange . 2024. “DALIA Interchange Format (Version 1.3).” Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.11521029.

Hodge, Gail M . 2000. “Systems of knowledge organization for digital libraries. Beyond traditional authority files.” Digital Library Federation. Washington DC. <http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/pub91.pdf> . (letzter Zugriff am 11.12.2025)

National Information Standards Organization . 2005. “ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010), Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies.” DOI: 10.3789/ansi.niso.z39.19-2005R2010.

NFDI Section Metadata, Terminologies, Provenance - Working Group Cookbooks, Guidance and Best Practices, Nationale Forschungsdateninfrastruktur und Data Literacy Alliance DALIA . 2025. “Achieve Greater Visibility for Your Teaching Materials with Good Metadata – A Checklist for Use on the DALIA Platform.” Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15294500.

schema.org project . 2025. Release 29.2. <https://github.com/schemaorg/schemaorg/blob/main/data/releases/29.2/schemaorg-all-https.ttl> . (letzter Zugriff am 11.12.2025)

SPDX . 2025. “SPDX License List.” Version: 3.27.0 2025-07-01. <https://spdx.org/licenses/> . (letzter Zugriff am 11.12.2025)

SPDX . 2024. “SPDX 2.3.” <https://spdx.org/rdf/terms/> (letzter Zugriff am 11.12.2025)

Steiner, Petra, Jonathan D. Geiger, Abdelmoneim Amer Desouki, Henrika Maria Hüppe und Charles Hoyt . 2025. “Glossary for Open Educational Resources (GlossOER).” Unter Mitarbeit von Frank Lange. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.17870463.

Zeng, Marcia Lei . 2008. "Knowledge Organization Systems (KOS)." In *Knowledge Organization* 35, 2–3: 160–182. DOI: 10.5771/0943-7444-2008-2-3-160.